

УДК 631.15:338.43

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Абилжанова Маншук Абылаевна

Спришевский Кирилл Владимирович

Нукусский филиал Ташкентского университета информационных технологий,
Узбекистан, Нукус

Annotatsiya. Ushbu maqola organik qishloq xo'jaligiga innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muammolar va ularni hal qilish yo'llarini ko'rib chiqadi, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarga foyda keltiradigan ixtisoslashtirilgan innovatsiyalar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va siyosiy islohotlar zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar. Organik qishloq xo'jaligi, innovatsion texnologiyalar, moliyaviy yordam, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В этой статье рассматриваются проблемы и пути их решения при внедрении инновационных технологий в органическое сельское хозяйство, подчеркивается необходимость специализированных инноваций, финансовой поддержки, образования и политических реформ, которые принесут пользу как производителям, так и потребителям.

Ключевые слова. Органическое сельское хозяйство, инновационные технологии, финансовая поддержка, устойчивое развитие.

Annotation. This article examines the problems and ways to solve them when introducing innovative technologies into organic agriculture, emphasizes the need for specialized innovations, financial support, education and political reforms that will benefit both producers and consumers.

Keywords. Organic agriculture, innovative technologies, financial support, sustainable development.

Введение. В современном сельском хозяйстве спрос на органические продукты неуклонно растет, что обусловлено растущим предпочтением потребителей экологически чистых продуктов, заботящихся о здоровье. Эта тенденция подчеркивает важность изучения инновационных технологий для совершенствования методов ведения органического сельского хозяйства. Однако интеграция этих технологий в органическое сельское хозяйство сопряжена с уникальными трудностями.

Методология. В этом качественном исследовании используется всесторонний обзор литературы для изучения проблем и путей их решения при применении инновационных технологий в органическом сельском хозяйстве. В обзор включены научные журналы, отчеты по сельскому хозяйству и тематические исследования, в которых основное внимание уделяется документально подтвержденным проблемам и предлагаемым решениям. Для классификации результатов используется тематический анализ. Триангуляция обеспечивает надежность, объединяя данные из различных источников для повышения достоверности.

Результаты. Проблемы, связанные с внедрением инновационных технологий в органическое сельское хозяйство, включают проблемы совместимости, экономические ограничения, пробелы в знаниях и проблемы регулирования. Например, несовместимость некоторых технологий с принципами органического земледелия создает препятствия для внедрения. Высокие первоначальные затраты и ограниченные финансовые ресурсы затрудняют доступ к технологиям, особенно для мелких фермеров. Кроме того, фермерам

часто не хватает необходимых знаний и навыков для эффективного использования новых технологий, в то время как строгие нормативные требования усложняют процесс сертификации. [1]

Предлагаемые решения включают специализированные инновации, финансовые стимулы, образование и политические реформы. Разработка технологий, специально подходящих для органического земледелия, может решить проблемы совместимости, в то время как финансовая поддержка в виде субсидий и грантов может смягчить экономические ограничения. Образовательные и обучающие программы могут дать фермерам навыки, необходимые для внедрения новых технологий, в то время как политические реформы могут упростить процессы сертификации и обеспечить более четкие руководящие принципы для интеграции.

Эти результаты подчеркивают важность решения проблем, связанных с повышением устойчивости и продуктивности органического земледелия, что в конечном итоге принесет пользу как фермерам, так и потребителям. Преодолев эти препятствия, органическое сельское хозяйство сможет полностью реализовать свой потенциал в удовлетворении растущего спроса на экологически чистые и полезные для здоровья продукты питания.

Обсуждение. Инновационные технологии обладают огромным потенциалом для развития органического сельского хозяйства, однако их внедрение сопряжено с трудностями. Проблемы совместимости возникают, когда технологии вступают в противоречие с принципами органического земледелия. Экономические ограничения, включая высокие первоначальные затраты, препятствуют внедрению, особенно среди мелких фермеров. Пробелы в знаниях фермеров и нормативные препятствия еще больше усложняют внедрение. [2]

Предлагаемые решения включают разработку технологий, специально подходящих для органического земледелия, а также финансовые стимулы, образовательные программы и политические реформы. Например, инструменты точного земледелия, адаптированные к органическим методам ведения хозяйства, могут повысить эффективность использования ресурсов. Финансовая поддержка в виде субсидий и грантов может сделать технологии более доступными для фермеров. Образовательные и обучающие программы могут дать фермерам навыки эффективного использования новых технологий. Кроме того, политические реформы могут упростить процессы сертификации и обеспечить четкие рекомендации по внедрению технологий в органическое земледелие.

Сотрудничество между заинтересованными сторонами, включая фермеров, исследователей, политиков и разработчиков технологий, имеет важное значение для успешного внедрения. Эти совместные усилия могут обеспечить использование преимуществ инноваций в органическом сельском хозяйстве при сохранении его основных ценностей - устойчивости и бережного отношения к окружающей среде, что в конечном итоге принесет пользу как производителям, так и потребителям. [3]

Заключение. Внедрение инновационных технологий в органическое земледелие может значительно повысить устойчивость, продуктивность и прибыльность. Однако для достижения этого технологии должны соответствовать принципам органического земледелия, необходимо устранить финансовые барьеры, а фермерам необходимо соответствующее образование и подготовка кадров. Упрощение процессов регулирования и сертификации также имеет решающее значение. Преодолевая трудности с помощью целенаправленных решений и совместных усилий, сектор органического земледелия может успешно

использовать технологические достижения, принося пользу как производителям, так и потребителям.

Список использованной литературы:

1. Турениязова А. И., Спришевский К. В. Использование машинного обучения для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Materials of the International Scientific and Practical conference "Innovative Foundations of Agricultural and Bioecological Research in the Aral region". PART I, III. March 17, 2023, Nukus. P.181-182
2. Лампкин, Н., Пирс, Б., & Лики, А. (2015). Органическое земледелие. Издательство Old Pond.
3. Палмиери, Н., Нигли, У., & Раманн, Г. (Ред.). (2015). Органическое земледелие, прототип устойчивого сельского хозяйства. Springer.